

IMPROVEMENT OF THE MODEL OF STAFF MOTIVATION IN THE SUBDIVISION OF THE OIL PRODUCING COMPANY

**Nasirova D.,
Agisova A.,
Nagymova A.**
MBA students, Almaty

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОДЕЛИ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА В ПОДРАЗДЕЛЕНИИ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ КОМПАНИИ

**Насирова Д.
Агисова А.
Нагымова А.**
Слушатели курса MBA, Алматы

Abstract

The article contains a study of the problem and the current motivational model of the enterprise. Rationale for the choice of a new motivational model and a brief description of the method of implementation.

Аннотация

Статья содержит исследование проблемы и действующей мотивационной модели предприятия. Обоснование выбора новой мотивационной модели и краткое описание способа внедрения.

Keywords: Theory of motivation. Motivators, demotivators, staff motivation model.

Ключевые слова: Теория мотивации. Мотиваторы, демотиваторы, модель мотивации персонала.

Исследуемое подразделение нефтедобывающей компании занимается предоставлением услуг общественного питания. В составе подразделения находятся 14 столовых и 13 котлопунктов. Основной побуждающей причиной исследования послужило

недовольство клиентов качеством предоставления услуг общественного питания. Проведенный опрос клиентов вскрыл основные причины данной проблемы. Результаты исследования представлены на рисунке 1

Рис 1. Результаты опроса клиентов о причинах недовольности услугами общественного питания

Исследование показало, что относительно условий приема пищи больших претензий нет. Буровики понимают спартанскую необходимость условий приема пищи. Однако все остальные причины полностью лежат в сфере ответственности

подразделения. Некоторые причины можно отнести на некачественное оборудование для хранения и приготовления пищи. Однако у подразделения достаточно ресурсов для устранения этих недостатков.

В качестве возможного механизма устранения проблемы была выбрана смена модели действующей мотивационной программы. В настоящее время, на предприятии действует мотивационная программа, основанная на системе квартального премирования. Однако эффективность этой модели вызывает серьезную критику, поскольку не оказывает положительного влияния на проблему качества услуг общественного питания. Конечно, проблема активно затрагивает и действующую модель управления подразделением. То есть, решение проблемы может быть осуществлено несколькими вариантами, например через применение инноваций в действующей модели управления. Однако исследователями предлагается решение проблемы через внедрение новой мотивационной программы.

Предполагалось, что мотивационная модель автоматически приведет персонал и менеджмент к необходимости внедрения инноваций в области управления и в структуре операционных процессов. Ожидания исследователей в основном оправдались.

Основным девизом внедряемой мотивационной программы был: «Целеполагание Компании должно совпадать с целеполаганием каждого индивида». Конечно, невозможно при такой постановке вопроса достичь 100% результата. Однако результат в 80% дает полное решение проблемы.

Прежде всего были проведены исследования персонала и менеджмента на предмет наличия мотиваторов и демотиваторов. Результаты исследования мотиваторов персонала представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Результаты исследования мотиваторов персонала

Большую роль в качестве мотиваторов для персонала играют денежные стимулы. Однако дружеская атмосфера и внутренняя команда имеют большое значение. Самооценка напрямую связана с оценкой деятельности персонала внешней командой. Буровики не всегда адекватно оценивают значимость персонала общественного питания, особенно когда качество услуг общественного питания

низкое. В этом случае возникают частые конфликты и этот фактор способствует заниженной самооценке персонала подразделения. Повышение качества услуг приведет к нормализации самооценки за счет роста авторитета у внешнего окружения персонала.

Выявленные демотиваторы для персонала подразделения представлены на рисунке 3.

Рис.3. Результаты исследования демотиваторов персонала

Основные демотиваторы- отсутствие карьерного роста. Никто не рассматривает специалистов подразделения в качестве кадрового резерва и не стимулирует их дальнейшее обучение и переподготовку. Это вполне устранимая проблема. Неадекватность заработной платы ощущается персоналом на фоне высоких зарплаток буровиков, но по сравнению с профессиональным рынком зарплаты персонала выше иногда на порядок. Устранение этого

демотиватора возможно через устранение демотиватора карьерного роста и включения персонала подразделения в кадровый резерв. Пренебрежение со стороны буровиков можно сгладить только значительным повышением качества услуг общественного питания.

В рамках этого же исследования был проведен опрос и менеджмента подразделения. Результаты опроса представлены на рисунке 4

Рис.4. Результаты опроса менеджмента подразделения

Результат опроса показал достаточно глубокие провалы в знаниях и умениях менеджмента применять менеджмента подразделения применять мотивационные теории на практике.

Поэтому при внедрении необходимо было провести обучающие семинары как с менеджментом, так и с персоналом. На семинарах были представлены три наиболее популярные и эффективные те-

рии мотивации: Теория Герцберга; теория Мак Грегора и теория В Врума. По результатам проведен-

ного обучения, совместно с обучаемыми были построены таблицы основных характеристик изученных теорий. Таблица представлена ниже

Таблица 1

Анализ моделей мотивации

ТЕОРИЯ ГЕРЦБЕРГА		ТЕОРИЯ Мак Грегора		ТЕОРИЯ ожиданий Врума	
Принцип теории	"Делать работу, потому что вы хотите её делать"	Принцип теории	Разделение стилей управления на две категории X и Y	Принцип теории	Человек рационально выбирает (просчитывает) вариант поведения, который с наибольшей вероятностью обеспечит выигрыш.
ДОСТОИНСТВА	НЕДОСТАТКИ	ДОСТОИНСТВА	НЕДОСТАТКИ	ДОСТОИНСТВА	НЕДОСТАТКИ
Определение факторов влияния и факторов второстепенных	Различные поколения по разному оценивают значение факторов	Простота для понимания	Дуальный подход не терпит промежуточных факторов	Индивидуальный подход к каждому	Теория не учитывает такие факторы, как обучение сотрудника и его рабочая нагрузка.
Сосредоточение на группе факторов	Индивидуальный подбор факторов	Создание активной, творческой группы	Не возможность смены стилей для индивидуума	Возможность определять самому цели и оценивать результаты	Искажение результатов
Независимость обеих групп друг от друга	Нет простого решения	Все сотрудники амбициозны и самомотивированы	Разделение коллектива на антагонистические группы	последовательность реализации ожиданий по этапам	Неоднозначна оценка результатов работником и менеджментом
Рациональный подход к мотивации	Излишняя идеалистичность теории	Активная группа будет воздействовать и стимулировать пассивную	Сотрудники контрпродуктивны и избегают работы	Ясность целей и результатов работника для менеджмента	Сложность согласования вознаграждения и результата
Индивидуальный подбор мотиваторов	Слабый учет внешних факторов: зарплата, продвижение по службе...			Возможности для самореализации и открытость ожиданий и результатов	Попытки изменения задач и постановка нереальных результатов

В результате такого анализа у обучаемых сложилось достаточно полное представление о принципах и методах действия по каждой из представ-

ленных теорий. На основании проведенного обучения каждая группа выбирала наиболее приемлемую теорию для внедрения. Выбор персонала представлен на рисунке 5

Рис.5. Предпочтения персонала о внедрении теории мотивации

Аналогичный выбор был предоставлен и менеджменту подразделения. Результаты выбора представлены на рисунке 6

Рис.6. Предпочтения менеджмента о внедрении теории мотивации

Приоритет теории Мак Грегора у менеджеров подразделения говорит о приверженности менеджеров к действующей авторитарной модели управления. Однако количественно приверженцы теории Врума занимают около 45% . Поэтому внедрение теории ожиданий В. Врума было выбрано по результатам исследований.

Однако сопротивление части менеджмента при внедрении присутствовало. Поэтому внедрение было основано на создании инициативных групп по методологиям Scram & Agile. Такой подход обеспечил инициативность инноваций и позволил устранить все мелкие барьеры. В целом, ожидаемый эффект был достигнут. Устранена часть демотиваторов и значительно улучшено качество услуг общественного питания. Но общие итоги подводить рано.

Список источников

1. Herzberg, Frederick (1966). *Work and the Nature of Man*. Cleveland: World Publishing. OCLC 243610
2. King, Nathan (1970). "Clarification and Evaluation of the Two-Factor Theory of Job Satisfaction". *Psychological Bulletin*. 74 (1): doi:10.1037/h0029444. OCLC 4643874729.
3. Fischer, Elizabeth (October 1, 2009). "Motivation and Leadership in Social Work Management: A Review of Theories and Related Studies". *Administration in Social Work*: 356.
4. Graen, George (2020). "Instrumentality theory of work motivation: Some experimental results and suggested modifications". *Journal of Applied Psychology*. American Psychological Association (APA). 53 (2, Pt.2): 1–25. doi:10.1037/h0027100. ISSN 1939-1854. PMID 5797825.;